

ARHIVA DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE ÎN COMPARAȚIE CU CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS ȘI CU DEUTSCHES VOLKSLIEDARCHIV¹

Ion TALOȘ*

Das Folklorearchiv des Rumänischen Akademie, das Zentrum für historischen Studien und das Deutsche Volksliedarchiv (Zusammenfassung)

Diese Studie vergleicht drei bedeutende Folklorearchive: 1. *Centro de Estudios Históricos*, gegründet 1910 von Ramón Menéndez Pidal in Madrid, heute *Archivo Menéndez Pidal del Romancero*, 2. *Deutsches Volksliedarchiv*, gegründet 1914 von John Meier in Freiburg im Breisgau, aktuell Teil des *Zentrums für populäre Kultur und Musik*, und 3. *Arhiva de Folclor a Academiei Române*, gegründet 1930 von Ion Mușlea in Cluj, heute *Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române*.

Der Spanier R. Menéndez Pidal kam durch einen glücklichen Zufall dazu, die mündlich tradierte Literatur zu erforschen, d.h. er und seine Frau María Goyri nahmen sich vor, ihre Hochzeitsreise mit der Untersuchung der Topografie des Cid-Epos im Duero Tal zu verbringen. Sie trafen in Osmá/Castillien auf eine Wäscherin, die zur Verwunderung der jungen Eheleute, zahlreiche Romanzen rezitieren /vortragen konnte, eine Folklore-Gattung, die sie für verschwunden gehalten hatten. Dies war der Anfang der neuen philologischen, historischen und musikologischen Forschung in Spanien. Der Deutsche John Meier war bereits durch Vorträge und durch seine Habilschrift Kunstlieder im Volksmunde bekannt, als er das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg gründete. Der Rumäne Ion Mușlea bewies schon in jungem Alter sein Interesse für Volksbräuche und hat sich durch sein Werk *La mort-mariage: une particularité du folklore balcanique* einen Namen gemacht.

Die erwähnten Archive lassen sich in folgender Weise charakterisieren: in Madrid lag der Akzent auf dem spanischen epischen Lied und dessen Beziehung zur Geschichte des Landes. In Freiburg setzte man den Akzent auf das Volkslied als individuelle Schöpfung, die in die Mündlichkeit übernommen war. In Klausenbuerg/ Cluj dagegen vertrat man die Meinung, das die Folklore eine Schöpfung der Dorfbevölkerung sei. Eines war allen drei Archiven gemeinsam, nämlich das Sprachprinzip, d.h. auch die Volkskultur der Gebiete über die Landesgrenzen hinaus, überall wo Spanisch, Deutsch oder Rumänisch gesprochen wurde, zu sammeln. Gesammelt haben insbesondere die an Ort und Stelle lebenden Intellektuellen.

Alle drei Archive haben Standardwerke publiziert, z.B. in Madrid *Romancero tradicional de las lenguas hispánicas* (12 Bde), in Freiburg *Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen* (10 Bde), in Cluj-Napoca *Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu*. In Freiburg und Cluj wurden außerdem die Zeitschriften *Jahrbuch für Volksliedforschung* (1928–2000) und *Anuarul Arhivei de Folclor* (1932–1945, 1980–1990, 2021–) veröffentlicht.

Besondere Schwierigkeiten hatten die Archive in Freiburg und Cluj während des Zweiten Weltkrieges, das Archiv in Madrid während des Bürgerkrieges in Spanien ohne das die gesammelten Materialien verloren gingen.

¹ Presentul text se bazează pe comunicarea prezentată la simpozionul *90 de ani de la înființarea Arhivei de Folclor a Academiei Române*, care a avut loc online în 21–22 decembrie 2021.

* Universitatea din Köln, Germania; Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

Ein wichtiges Kapitel der Studie bilden die Beziehungen der Archive in Cluj und Freiburg (Briefe von Meier, Mușlea, Brăiloiu u.a.) sowie Freiburg und Madrid (Briefe von Meier und R.M. Pidal).

Im Anhang werden Rezensionen rumänischer und romanischer Bücher im *Jahrbuch für Volksliedforschung* (1966–2001) verzeichnet.

Schlüsselworte: Folklorearchive, Gründer, Standardwerke, Romanze, Ballade, Fragebogen.

Cuvinte-cheie: arhive de folclor, întemeietori, lucrări-standard, romanță, baladă, chestionar.

Necesitatea instituționalizării cercetărilor cu privire la oralitate

Arhiva de Folclor a Academiei Române, întemeiată în 1930, la Cluj, de către Ion Mușlea, împreună cu Arhiva Fonogramică a Ministerului Cultelor și Artelor, fondată în 1927, de George Breazul, și cu Arhiva de Folklore a Uniunii Compozitorilor Români, creată în 1928, de Constantin Brăiloiu, ambele la București, formează tripleta de aur a cercetării etnologice din România. Ele se încadrează în mișcarea europeană de culegere, conservare și cercetare științifică a culturii sătești, caracterizată, la începutul secolului al XX-lea, prin înființarea unor institute în acest scop, pe lângă ministere, asociații de creație, universități sau academii. După aproape un secol de cercetări pornite deseori din imbolduri sentimentale individuale, naționale sau locale, „fără metodă și fără sistem”, arhivele de folclor au devenit necesare datorită bogăției excepționale și variabilității regionale a culturii orale, fenomen care nu mai putea fi cuprins, de cercetători răzleți, ca în secolul al XIX-lea. Noua știință, în formare, trebuia să fie coordonată de profesioniști, în instituții finanțate de stat sau de organizații publice, deoarece ea nu mai era o chestiune care preocupă doar mințile luminate ale neamului. Cercetarea folclorului a devenit o datorie a culturii naționale, popoarele începând să se întrecă în a-și dovedi trecutul și potențele intelectuale și culturale la nivel de masă, ceea ce reprezintă una dintre componentele identității naționale. Pentru cunoașterea în profunzime a acestei culturi era nevoie de o forță de muncă uriașă, pe care nu o putea oferi nimeni în afară de Arhivele de folclor; numai ele erau capabile să mobilizeze intelectuali pasionați, dispuși să desfășoare o asemenea activitate în serviciul națiunii.

Termenul *arhivă* fusese întrebuințat ca titlu al unor publicații periodice (*Archivio per lo studio delle tradizioni popolari*, de Giuseppe Pitre, 1882–1909, sau *Schweizerisches Archiv für Volkskunde*, din 1897 până azi), dar între timp a fost cules așa de mult folclor, încât valorificarea lui integrală pe calea tiparului era exclusă.

De-a lungul secolului al XX-lea au fost înființate în aproape fiecare țară una sau mai multe arhive de folclor, dintre care menționez pe cele de la Viena și Copenhaga 1904, Basel 1906, Madrid 1910, Liège 1913, Freiburg și Oslo 1914, Atena 1918, Letonia 1924, Estonia 1927, București 1927 și 1928, Dublin 1935, Iași 1970 ș.a.m.d.

De aceea e surprinzător faptul că *Istoria folcloristicii europene*, de Giuseppe Cocchiara², nu se ocupă de institutele-arhivă de folclor, ci doar de curentele care au favorizat cercetarea oralității, mai bine zis, de personalitățile care au ilustrat această disciplină, lăsând cu totul în umbră rolul atât de important al arhivelor de folclor. Tot

² Giuseppe Cocchiara, *Istoria folcloristicii europene. Europa în căutare de sine*. Traducere din limba italiană de Michaela Șchiopu, București, Editura Saeculum I.O., 2004.

așa procedează Gheorghe Vrăbie.³ Doar Ovidiu Bîrlea rezervă câteva pagini Arhivei de Folclor a Academiei Române (AFAR), ca și celor două arhive de folclor muzical menționate mai sus.⁴

Am considerat că prin compararea, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani a Arhivei de Folclor a Academiei Române, cu două institute reprezentative pentru fenomenul instituționalizării cercetărilor privitoare la cultura orală din Europa se poate contribui la o mai bună cunoaștere a personalității institutului sărbătorit de noi. Am selectat arhiva de la Madrid, întemeiată în 1910, de Ramón Menéndez Pidal, ca parte din *Centro de Estudios Históricos* (prescurtat *CEH*), azi *Archivo Menéndez Pidal del Romancero*, și pe cea de la Freiburg, *Deutsches Volksliedarchiv*, întemeiată de John Meier, în 1914, astăzi înglobată în *Zentrum für Populäre Kultur und Musik* (prescurtat: *ZPKM*) al universității din același oraș. Cele trei arhive sunt legate între ele nu numai prin destinul, profilul și activitatea desfășurată, ci și prin relațiile stabilite între fondatorii și colaboratorii acestora.

Să spunem mai întâi că folclorul se găsea într-o fază foarte bună de evoluție, iar cercetarea lui era în plină ascensiune, atât în Spania, cât și în Germania și în România. Împrejurări specifice au determinat însă stabilirea nuanțată a obiectului de cercetare al celor trei arhive: cea de la Madrid s-a orientat inițial spre culegerea și cercetarea cântecului epico-liric (*romanța*)⁵, cea de la Freiburg avea în vedere cântecul popular în ansamblul său, iar cea de la Cluj era gândită pentru culegerea tuturor compartimentelor folclorului verbal. Mai devreme sau mai târziu fiecare arhivă a însoțit cercetarea textelor poetice cu aceea a muzicii și chiar a altor domenii ale culturii populare.

În Spania, cercetarea folclorului a fost concurată o vreme de aceea a literaturii vechi, cu accent pe *romanța* populară tipărită în secolele XVI–XVII; unii considerau chiar că aceasta ar fi dispărut din oralitate după anul 1605, adică după ce a fost publicată, de către Juan de Ribera, ultima foaie volantă (*pliego suelto*) cu romanțe; se credea că dacă, după această dată, nu au mai fost publicate romanțe, ar fi semn că specia ar fi dispărut; prin urmare, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, marii filologi spanioli alcătuiau corpusul romanțelor vechi, tipărite cu două-trei secole în urmă, dar neglijau romanța de circulație orală, care își continua evoluția, în formă latentă, după expresia lui Menéndez Pidal; alții se ocupau de culegerea cântecului popular (text și muzică), dar, în mod curios, nici ei nu prea aveau în vedere romanța orală. În Germania, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor se depuneau mari eforturi pentru culegerea cântecului popular, iar cercetarea lui, în plină ascensiune, tindea spre identificarea izvoarelor lui culte. În România, cultura orală era încă înfloritoare, iar cercetarea ei avea o istorie destul de bogată.

Fondatorii și arhivele

Întemeietorii arhivelor de la Madrid, Freiburg și Cluj au fost intelectuali cu pregătire filologică. Ramón Menéndez Pidal, hispanist și romanist, era fiul unui magistrat din La

³ *Folcloristica română: evoluție, curente, metode*, București, Editura pentru Literatură, 1968.

⁴ *Istoria folcloristicii românești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 493–495, 509–513.

⁵ Termenul spaniol *romance* denumește cântecul epico-liric spaniol; în secolul al XIX-lea era utilizat și în alte limbi, dar, de la un timp, în afara Peninsulei Iberice a fost preferat termenul baladă, denumirea inițială continuând să fie utilizată cu acest înțeles doar pentru cântecul epico-liric spaniol.

Coruña (Galicia), refugiat din Asturia. John Meier, germanist, provenea dintr-o familie aristocratică din orașul hanseatic Bremen, stabilit în sud-vestul Germaniei. Ion Mușlea, romanist și românist, orientat spre sud-estul european, descindea dintr-o familie de învățători din Șcheii Brașovului, cu rădăcini în mediul sătesc al zonei.

După cum vedem, niciunul dintre ei nu provine direct din mediu sătesc, ceea ce nu a constituit o piedică în făurirea unor cariere excepționale dedicate culturii orale. Întrucât arhivele împrumută personalitatea creatorului lor, să vedem care era statutul și pregătirea profesională a acestora la data întemeierii celor trei arhive.

Ramón Menéndez Pidal era profesor la universitatea din Madrid, membru al Academiei Spaniole, fără preocupări în domeniul oralității; el cerceta cu atâta pasiune eposul *Cantar de Mio Cid*, încât a decis ca până și luna de miere să devină o „călătorie de nuntă și de cercetare”, petrecută cu María Goyri, în mai 1900. Tânăra pereche își propusese să parcurgă văile laterale ale fluviului Duero, pentru a cerceta topografia locurilor în care au avut loc luptele lui Rodrigo Díaz de Vivar împotriva sarazinilor.⁶ Numai că, la 28 mai 1900, pe când se aflau la Osmá/Castilla, s-a întâmplat un lucru cu totul neașteptat: era anunțată o eclipsă de soare și, în timp ce localnicii se străduiau să-și afume cioburi de sticlă, pentru a vedea eclipsa fără să-și pericliteze vederea, Ramón și María au stat de vorbă cu o spălătoreasă, care le-a recitat romanțe de tip oral, gen care conta ca dispărut încă la începutul secolului al XVII-lea; descoperirea a trezit atâta entuziasm în sufletul tinerei perechi, încât a început să organizeze culegerea de romanțe pe întreg spațiul de limbă spaniolă, catalană și portugheză din Peninsula Iberică, din cele două Americi, de la sefărzii din sudul și sud-estul Europei, precum și din Orientul Mijlociu. Eclipsa de soare a făcut, cum s-a exprimat Menéndez Pidal, ca în acea zi „să răsără soarele romanței spaniole”.⁷

Rezultă că cei doi au descoperit romanța populară din întâmplare și că au fost autodidacți în cercetarea unuia dintre domeniile care i-au făcut celebri, oralitatea; în 1910, *Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas* a creat *Centro de Estudios Históricos*, o instituție care avea în componența sa o puternică Secție de Filologie, coordonată de Ramón Menéndez Pidal⁸; aici au fost duse mai departe preocupările renumitului hispanist cu privire la *salvarea* romanțelor, atât ca text, cât și ca melodie; totodată s-a format aici germenele actualului *Archivo Menéndez Pidal del Romancero*.

În des citata lui conferință de la Oxford, din 1922, cu titlul: *Poesía popular y poesía tradicional*, Ramón Menéndez Pidal își formulează teoria cu privire la originea și difuziunea cântecului popular⁹; el clasifică poeziile populare în două categorii: 1. *poesía meramente popular* și 2. *poesía tradicional*; din prima categorie fac parte poeziile unor autori, cunoscuți sau nu, simțite ca atare de popor, ele nu au variante, viața lor în oralitate

⁶ R. Menéndez Pidal, *La España del Cid*. Cuarta edición totalmente revisada y añadida. I–II, Madrid, Espasa-Calpe, 1947.

⁷ Momentul e marcat astfel: „el sol de la tradición castellana que allí alboreaba tras una noche de tres siglos, desde que Juan de Ribera publicó el último pliego suelto de romances orales en 1605” (*Romancero Hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí)*. Teoría e historia, II. Segunda edición, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 1968, p. 292.

⁸ José María López Sánchez, *Las ciencias sociales en la Edad de Plata Española: el Centro de Estudios Históricos, 1910–1936. Memoria presentada para optar al grado de doctor*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, 2003.

⁹ După această conferință, Menéndez Pidal a fost propus pentru Premiul Nobel.

e de scurtă durată și sunt, cum s-ar spune, cântece la modă; cele din a doua categorie aparțin patrimoniului comun, au rădăcini vechi în oralitate, sunt *moștenite de la părinți și bunici*, fiecare interpret considerând că îi aparțin, deci le modifică și creează variante; *tradicional* înseamnă așadar mai mult decât simpla transmitere, adică înseamnă „asimilare implicită” și variabilitate.

În prezent, Arhiva, care îi poartă numele, evaluată la „zeci de mii” de documente, conține textele tipărite în secolele XV–XVII, precum și pe cele tipărite sau inedite, culese de-a lungul secolelor XVII–XX; între acestea se află și arhiva sonoră ale cărei începuturi datează din 1911, când Menéndez Pidal a achiziționat un fonograf Edison pentru Archivo de la Palabra y las canciones populares, colecția Kurt Schindler, realizată cu un fonograf portabil, în Santander, Ávila, Zamora, Cáceres, Badajoz¹⁰, precum și materialul rezultat din Proiectul condus de Diego Catalán în perioada 1978–1988. Materialul e clasificat după un sistem stabilit de María Goyri, cea dintâi femeie cu studii superioare în Spania, și îmbunătățit de Diego Catalán.

John Meier era germanist, ordinarus la universitatea din Basel, unde a înființat *Schweizerisches Volksliedarchiv*, în 1906. În 1912 a renunțat la acest post, pentru a se stabili la Freiburg, oraș la poalele Munților Pădurea Neagră, unde i-a fost acordat titlul de profesor universitar onorific; acolo a înființat, în 1914, Arhiva pentru cântecul popular german (*Deutsches Volksliedarchiv*, prescurtat: *DVA*), așezată în propria casă construită pe Silberbachstraße 13; *DVA* a devenit una dintre cele mai importante instituții de acest fel din Europa, în 1956 atribuindu-i-se denumirea oficială *Arbeitsstelle für internationale Volksliedforschung* (Institut pentru cercetarea internațională a cântecului popular).

Teza lui de habilitare, publicată în 1906, care purta titlul *Kunstlieder im Volksmunde* (Cântece culte în gura poporului)¹¹ și l-a făcut celebru, a fost precedată de conferințe și articole pe aceeași temă în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Prin urmare, când a înființat *DVA*, Meier devenise celebru prin orientarea cercetării spre creatorul individual. El definește noțiunea de cântec popular astfel: poezia populară este acea poezie care circulă în popor – „popor în cea mai largă accepțiune” –, dar poporul nu e interesat să știe cine a compus-o. „Dacă îi place un cântec, îl preia, fără să îl intereseze cine e autorul și care e originea lui”. „Chiar dacă autorul aparține unui cerc de oameni cultivați”, poporul își asumă textul, fenomen denumit de Meier „*Herrenverhältnis des Volkes zum Stoff*”. Ca atare, Meier preconiza ca *DVA* să cuprindă orice cântec aflat în tipărituri sau în manuscrise, copiindu-l sau fotocopiindu-l, iar culegătorii din tradiția vie erau sfătuiți să noteze tot ceea ce se cântă la anumite ocazii în tradiția orală, fie vechi, fie nou, frumos ori trivial, religios sau profan, cântece rituale, de dans sau cântece de copii, balade medievale sau șlagăre, cu un cuvânt, ceea ce îi pare valoros, dar și ceea ce îi pare lipsit de valoare. Prin urmare, pentru Meier, cântecul popular este un produs individual, care devine popular prin circulație, indiferent cine l-a compus. În teza lui de habilitare, Meier identifică 567 de cântece populare create de autori, unele vechi de câteva secole. Prin aceasta, el impune în literatura de specialitate teoria receptării (*Rezeptionstheorie*), în contrast cu

¹⁰ Cf. Alfredo Valverde, *El Archivo de la palabra y las canciones populares* (El Centro de Estudios Históricos. Wikipedia).

¹¹ *Kunstlieder im Volksmunde. Materialien und Untersuchungen*. Halle a. S., Verlag von Max Niemeyer, 1906.

teoria producției (*Produktionstheorie*), dominantă în secolul al XIX-lea și reprezentată de vienezul Josef Pommer.

Spre deosebire de arhivele de la Madrid și Cluj, care aveau relații directe cu culegătorii, cea de la Freiburg a fost creată ca organ central al societăților etnografice germane din diferitele landuri, altfel spus, la Freiburg erau centralizate materialele culese din teren de către arhivele regionale, ca și tăieturile din colecțiile tipărite și din alte publicații. Misiunea Arhivei de la Freiburg era așadar să teaurizeze și să clasifice după diferite criterii textele și melodiile primite, în scopul de a fi puse la dispoziția cercetătorilor. Pe de altă parte, DVA și-a asumat sarcina cercetării științifice a cântecelor populare și pe aceea de a pregăti trei ediții de cântece populare: una științifică, alta populară și una pentru tineret, ultima fiind gândită pentru a oferi educatorilor – preoții și învățătorii – un instrument de lucru pentru formarea gustului popular, după principiul: „de la lume adunate și iarăși la lume date”. Pe scurt, arhiva Meier își propunea centralizarea colecțiilor regionale și cultivarea cântecului popular (*Sammel- und Pflagetätigkeit*). Pentru că cercetarea și editarea cântecelor trebuia să cuprindă texte și melodii, a fost creată, în 1917, la Berlin, o Filială a DVA, destinată cercetărilor etnomuzicologice, iar mai târziu au fost angajați și la Freiburg etnomuzicologi.¹²

Clasificarea cântecelor intrate în Arhivă a început chiar în 1914, fiind create următoarele grupe mai importante: A: cântece inedite, B: cântece tipărite; H: cântece vorbite, K: cântece în limbi străine, B1: foi volante, B1⁰: copii după foi volante. O grupă aparte e formată din arhiva sonoră (înregistrări pe cilindri de fonograf, discuri și benzi magnetice).¹³

În paralel, cercetătorii institutului au lucrat la pregătirea Anuarului Arhivei, *Jahrbuch für Volksliedforschung*, ca și la marele proiect de editare a cântecului popular, care prevedea alcătuirea următoarelor volume: 1–2 *Deutsche Volkslieder. Ballade*¹⁴, 3 *Historische Lieder*, 4–5 *Lieb- und Abschiedslieder*, 6 *Geselligkeit- und Gemeinschaftslieder*, 7 *Ständelieder*, 8 *Geistliche Lieder*, 9 *Glossar. Bibliographie. Register*. Urma să fie realizate, de asemenea, două volume de *Kinderlieder*. Trebuie spus că, asemeni celorlalte arhive, nici DVA nu a realizat tot ceea ce și-a propus.

Institutul din Freiburg și-a dobândit celebritatea prin cercetarea cu precădere a baladei germane în comparație cu baladele altor popoare europene (anglo-saxone, romanice, slave și sud-est europene), atât ca text, cât și ca melodie. Faptul a dus la internaționalizarea arhivei prin apelul la concursul multor colegi de breaslă de pe continent, între care și românii Vasile Luța, Ion Mușlea, Sextil Pușcariu, Constantin Brăiloiu, a căror colaborare va fi înfățișată mai jos.

La împlinirea unui secol de existență, Arhiva lui John Meier a devenit parte a Centrului pentru cultură populară și muzică (*Zentrum für Populäre Kultur und Musik*, prescurtat: ZPKM) al Universității din Freiburg. Necesitatea includerii Arhivei în ZPKM este argumentată de Michael Fischer cu spațiul neîncăpător al vilei lui Meier și cu condiții

¹² *Das Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg im Breisgau and German Folksong Research Rolf Wilhelm Brednich and Joan L. Cotter*, în „Journal of the Folklore Institute”, V, 2/3, Aug. – Dec., 1968, p. 198–211.

¹³ Selecție după Jürgen Dittmar, *Das Deutsche Volksliedarchiv Freiburg i. Br.*, Freiburg i. Br., Verlag des Deutschen Volksliedarchivs, 1977.

¹⁴ John Meier, *Balladen*. Zwei Teile, Leipzig, Deutsche Literatur, Reihe: *Das deutsche Volkslied*. Bd. 1, 2.

necorespunzătoare pentru conservarea materialelor de arhivă, dar totodată și cu nevoia de modernizare și de cercetare interdisciplinară a cântecului popular; obiectul cercetării a devenit – scrie el – „Muzica celor mulți”, ca practică socială, culturală și de distracție, incluzând și muzica actuală, atât sub raportul *producerii*, cât și sub acela al *receptării* ei.¹⁵ Prin urmare, cum scrie Fischer, însăși noțiunea de cântec popular (*Volkslied*) a fost redefinită și extinsă chiar peste cele preconizate de Meier, încât, în noul Centru, DVA formează o unitate împreună cu alte două instituții relativ noi: *Deutsche Musicalarchiv*, din 2010, deținătoare a unei bogate colecții de programe și reviste, afișe, înregistrări, medii (video, DVD), și *Archiv für Popmusikulturen*, din 2011, care aduce cu sine o colecție de 50.000 de obiecte (înregistrări, filme etc.). Totuși, succesorul îndepărtat al lui Meier ne asigură că și în noul context, *cântecul popular în sens tradițional va juca un rol important*. Dacă principala operă realizată de DVA este *Deutsche Balladen mit ihren Melodien*, ZPKM își propune să realizeze, și este în lucru, un lexicon cu monografii ale diferitelor cântece, publicație online, intitulată *Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon*¹⁶, accesibil după cum se arată în nota de subsol.

Când Ion Mușlea a întemeiat Arhiva de Folclor a Academiei Române (prescurtat: AFAR) dispunea de experiență și de pregătire de specialitate în domeniul oralității. După un articol juvenil – scris la doar 13 ani –, despre obiceiuri de nuntă la Rodbav¹⁷ și după câteva conferințe ținute, ca elev și student, a frecventat, la Paris, cursuri ale profesorilor Joseph Bédier, J. Vaillant, André Mazon, Mario Roques, dar, cum scrie el, „marele meu învățător în ale folclorului a fost cartea, biblioteca”, mai precis, *Bibliothèque Nationale*, din Paris. Cei doi ani de studii petrecuți în capitala Franței (1923–1925) au avut ca rezultat două studii importante, dintre care unul, aproape centenar, contează și azi ca deschizător de drumuri în cercetarea folclorului¹⁸, iar teza lui de doctorat¹⁹, realizată la Cluj, a fost apreciată de exigentul O. Bîrlea ca una „cum nu se mai întâlnesc până la acea dată” în folcloristica românească.²⁰ Mușlea a lucrat apoi în mica arhivă a Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj, iar în 1928 a vizitat importante arhive de folclor din Europa Centrală și de Nord. Prin urmare, el știa *ce și cum* trebuie să realizeze.

Întemeind AFAR, atenția lui Mușlea s-a îndreptat hotărât spre chestiuni de organizare și de metodă a culegerii, preconizând „organizarea unei culegeri cât mai

¹⁵ Michael Fischer, *Rekonstruktion und Dekonstruktion. Die Edition „Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien” (1935–1996) und die Online-Publikation „Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon” (2005ff.)*, în *Lied und populäre Kultur / Song and Popular Culture*, în „Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs”, 54, 2009, p. 33–61. (<https://www.jstor.org/stable/20685609>). Încă în 1977, Jürgen Dittmar propunea abordarea următoarelor teme: *Schlager und Volkslied, Schlager, Das Lied als Ware, Das Sozialkritische Lied, Politische Lieder der Bürgerinitiativen* ș.a., pentru care DVA oferă mari posibilități de documentare (*Das Deutsche Volksliedarchiv Freiburg i. Br.*, Freiburg i. Br., Verlag des Deutschen Volksliedarchivs, 1977).

¹⁶ Michael Fischer, *Rekonstruktion und Dekonstruktion. Die Edition „Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien” (1935–1996) und die Online-Publikation „Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon” (2005ff.)*, în *Lied und populäre Kultur / Song and Popular Culture*, „Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs”, 54, 2009, p. 33–61. (<https://www.jstor.org/stable/20685609>).

¹⁷ *Obiceiuri de nuntă. O colectă*, în „Gazeta Transilvaniei”, LXXV, 1912, nr. 37, din 17 februarie.

¹⁸ *La mort-mariage: une particularité du folklore balkanique*. Mélanges de l'École Roumaine en France, 1925.

¹⁹ *Obiceiul Junilor brașoveni. Studiu de folclor*, în „Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj”, 4, 1930.

²⁰ Ovidiu Bîrlea, *Istoria folcloristicii românești*, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 493–496.

sistematice și mai grabnice a materialului nostru folkloric”, atât cu ajutorul unor intelectuali ai satelor (preoți, învățători etc.), cât și prin însărcinarea unor „tineri bine pregătiți, cu explorarea din punct de vedere folkloric a unor regiuni din cari s-a cules până acum prea puțin material (Basarabia, Dobrogea, părți din Ardeal etc.)”. În același timp, Mușlea prevedea copierea „materialului folkloric răspândit prin reviste și ziare, astăzi deseori imposibil de consultat”. Institutul clujean și-a asumat, de asemenea, publicarea unui anuar, care să cuprindă „studii, cercetări, culegeri, recenzii și o bibliografie amănunțită a literaturii folklorice a anului”. În fine, pentru viitorul mai îndepărtat, Arhiva avea în vedere alcătuirea unui atlas folkloric „menit să arate repartizarea geografică a motivelor”.²¹

Toată activitatea Arhivei, de la alcătuirea rețelei de corespondenți, la pregătirea și expedierea chestionarelor, la primirea, inventarierea și clasificarea materialelor culese, era realizată de directorul ei (doar din când în când secondat de câte un angajat pe termen limitat). Aceasta a fost o activitate greu de estimat ca efort intelectual și de timp.

Materialul cules de numeroșii colaboratori din toate regiunile țării era inventariat și clasificat după diferite criterii (culegători, localități, materii) – Birlea mărturisea undeva că AFAR avea aspectul unei farmacii, atât de bine era organizată –, pentru a înlesni utilizarea ei de către cercetătorii români și străini, John Meier fiind cel dintâi beneficiar al internaționalizării Arhivei de la Cluj (vezi mai jos).

În urma reformei Academiei Române, din 1948, Ion Mușlea a pierdut titlul de membru corespondent al acesteia, iar AFAR nu a mai fost finanțată, având un statut neclar, ca tolerată, iar directorul ei a fost angajat ca cercetător la Institutul de Lingvistică din Cluj, unde i-a fost atribuit, în 1957, un post de cercetător ajutor, cu atribuții în domeniul arhivei și bibliografiei curente.

În anul 1964, Filiala Cluj a Academiei a decis crearea Secției de Etnografie și Folclor, care a reunit colectivele existente la Cluj, angajate în cercetarea culturii populare, și anume: colectivul format din Mușlea și ajutorul lui, doi cercetători etnografi din Secția de Istoria Artei, precum și secția din Cluj a Institutului de Folclor din București, unde activau cercetători din domeniul folclorului literar și muzical românesc, maghiar și săsesc din Transilvania. Fiecare dintre aceste colective aducea o anumită tradiție și arhiva lui, dar principalul fond de documente a fost cel moștenit de la Arhiva de Folclor. Profilul noii secții cuprinde toate aspectele culturii populare (etnografie, folclor literar român, maghiar și săsesc, folclor muzical român și maghiar, precum și folclor coregrafic românesc), cu un număr de 20 de angajați în cercetare; în 1974 s-a decis trecerea colectivului de etnografie (și a cercetătorului coregraf) la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar unul dintre cercetătorii de folclor muzical a fost transferat la Centrul Creației Populare al Județului Cluj. În urma acestor transferuri, personalul științific al institutului a fost redus la 15, dintre care 12 cercetători și 3 documentariste.

Dacă privim comparativ activitatea arhivelor de la Freiburg, Madrid și Cluj constatăm existența unei deosebiri importante: la Freiburg se lucra la clasificarea materialului primit de la arhivele regionale pentru a-l face accesibil cercetătorilor și se punea accent pe originea individuală/cultă a unor texte de cântec popular; au fost pregătite totodată publicațiile programate. La Madrid se acorda prioritate culegerii romanșelor

²¹ Ion Mușlea, *Academia Română și folklorul*, în „Anuarul Arhivei de Folklore”, I, 1932, p. 1–7.

și era cercetată originea lor în epica medievală²²; așadar, orientarea lui Meier și a lui Menéndez Pidal erau, într-o anumită măsură, asemănătoare. Spre deosebire de Freiburg și de Madrid, la Cluj, Mușlea avea în vedere întregul spectru al culturii orale: obiceiurile, credințele și literatura – „singura noastră cultură autohtonă” – cum s-a exprimat el. Mușlea cunoștea teoria receptării, dar, pentru el, aceasta nu avea importanța pe care o observăm la cei doi contemporani ai săi; el credea mai degrabă în (re)oralizarea unor texte din colecții tipărite de folclor, fenomen cunoscut în cazul unor balade.²³

În alte privințe, gândirea celor trei fondatori era asemănătoare, ei fiind conduși de ideea cercetării folclorului pe toată aria de răspândire a unei limbi: Mușlea acorda o importanță deosebită ținuturilor unificate în 1918; se grăbea chiar cu cercetările în Basarabia și Bucovina, presimțind parcă faptul că ar putea veni vremuri în care acestea vor aparține din nou, fără voia lor, altor state, iar cercetarea lor de către români va fi imposibilă. Acele vremuri au și venit.

Mai vizibilă este aplicarea acestui principiu la Madrid, unde Menéndez Pidal și-a extins cercetările nu numai la toată Peninsula Iberică (Spania, Catalonia, Portugalia), ci și în America de Sud și de Nord, la sefariii din Nordul Africii, din Sudul și Sud-Estul Europei, ca și din Orientul Apropiat.

La rândul său, John Meier a pus un accent deosebit pe ceea ce îndeobște se cheamă *insulele limbii germane* din Estul și Sud-Estul Europei (Transilvania, Ungaria, țările balcanice), dar și din Rusia, unde în 1927 a fost înființată, la Leningrad, o filială a DVA, sub conducerea cunoscutului cercetător Victor Jirmunski.

Cei trei întemeietori au format cercetători sau au adunat în jurul lor, mai ales filologi specializați în culegerea bunurilor lingvistice și muzicologi; la Cluj: Emil Petrovici, Gh. Pavelescu, Ioan Pătruș, Romulus Todoran, Pavel Dan, Vasile Scurtu și alții; la Madrid: Manuel Manrique de Lara, Miguel de Unamuno, Eduardo M. Torner, Federico García Lorca, Américo Castro, iar din generații mai noi, Diego Catalán și alții; la Freiburg: Erich Seemann, Harry Schewe, Fred Quelmalz, Walter Wiora, iar din a doua generație, Rolf Wilhelm Brednich și alții.

Relațiile dintre cele trei arhive

Uriășii arhivelor de folclor de la Cluj, Freiburg și Madrid nu s-au văzut niciodată și fiecare a luat cunoștință despre operele celuilalt abia către mijlocul secolului al XX-lea. Menționata conferință ținută de Ramón Menéndez Pidal în 1922 la *All Souls College* al Universității Oxford din Londra a fost cunoscută destul de târziu. Mușlea mărturisește însă că, pe când se găsea la Paris (1923–1925), căuta rarissima lucrare a acestuia intitulată

²² Cf. *La épica medieval española. Desde sus orígenes hasta la disolución en el Romancero*. Editada por Diego Catalán y María del Mar de Bustos. *Obras completas*. XIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1992.

²³ În discuțiile noastre despre „corinda zădarilor” (*Meșterul Manole*) din Prodănești considera că aceasta trebuie să fi ajuns acolo dintr-un calendar, un ziar sau altă sursă tipărită, poate o colecție de folclor, pe când eu, negăsind argumente pentru susținerea acestei idei, apreciam că ea ar putea reprezenta un strat mai vechi decât cel cunoscut în balada despre *Mănăstirea de la Curtea de Argeș*. La comunicarea prezentată de mine în Secția de istorie literară și folclor a Institutului de Lingvistică (1958) despre această colindă, L. Blaga a exprimat părerea că trebuie să fi existat forme „premanoliene” ale ei, așa cum erau cele din Prodănești.

Sobre la geografía folklórica, pe care a obținut-o împrumut de la cunoscutul cercetător al gestelor medievale franceze, Joseph Bédier.²⁴

Între Ion Mușlea și Ramón Menéndez Pidal n-au avut loc schimburi de publicații sau de scrisori. John Meier și Ion Mușlea au avut însă relații destul de intense: Meier i-a solicitat lui Mușlea colaborarea la *Internationale volkskundliche Bibliographie* și i-a cerut variante românești ale unor balade europene.

Între John Meier și Ramón Menéndez Pidal a avut loc o bogată corespondență (19 scrisori, păstrate la ZPKM). Mai mult, acesta din urmă a colaborat la Anuarul de la Freiburg. Aproximarea lor se explică prin concepția asemănătoare cu privire la relația dintre scris și oral în cântecul popular.

Metoda utilizată de cele trei arhive pentru culegerea folclorului

Atât Spania, cât și România și Germania aveau o îndelungată tradiție a culegerilor cu ajutorul chestionarelor, respectiv al corespondențelor, metodă care s-a dovedit a fi eficientă pentru consemnarea culturii orale; ea a fost, de regulă, necostisitoare, și a dat rezultate bune²⁵. Madridul și Clujul au făcut uz de această metodă, dublată de cercetări de teren efectuate de oameni specializați.

La Madrid, María Goyri a alcătuit un chestionar pentru culegătorii de romane spaniole: *Romances que deben buscarse en la tradición oral*²⁶, utilizat și de delegații trimiși pe teren de către Centro de Estudios Históricos, cu scopul de a accelera ritmul culegerilor și a le da un caracter științific, de exemplu, Manuel Manrique de Lara, care a fost delegat în 1911 în diferite regiuni locuite de sefarzi din sud-estul Europei.²⁷

Consecvent principiului că satul este creator de cultură, Mușlea a mobilizat învățători și preoți de la sate, și mai ales elevi ai școlilor normale – viitori învățători –, cărora le-a trimis pe rând cele 14 chestionare și 4 „circulare”²⁸, redactate de el, asemănător celor ale Academiei Celtice, spre cuprinderea tuturor compartimentelor culturii orale; prin scrisori personale, el a reușit să mobilizeze, în perioada 1930–1945, un număr de 775 de corespondenți din toate ținuturile țării²⁹, primind peste 1200 de răspunsuri. Într-o țară

²⁴ *Contribuții la cunoașterea mișcării folclorice românești între anii 1925–1965*, în „Anuarul de folclor”, I, 1980, p. 8.

²⁵ Ion Taloș, *Un chapitre de l'histoire de l'ethnologie européenne: les collectes par le biais des correspondants et les questionnaires*, în Idem, *D'Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane*, București, Editura Academiei Române, 2016, p. 21–96.

²⁶ Cf. „Revista de los Archivos, bibliotecas y museos”, X, 1906, vol. XV, p. 374–386 și XI, 1907, vol. XVI, p. 24–36. Ediția a doua (1929) e însoțită de *Indicaciones prácticas sobre la notación musical de los romances* por Eduardo M. Torner. Centro de Estudios Históricos 1929 (ediții anterioare în „Revista de Filología Española”, X, 1923, nr. 4, p. 389–394).

²⁷ El nu a vizitat România, dar a înregistrat la Sofia de la o sefarză din România aflată acolo în vizită. Chestionarul Goyri a fost utilizat și de studenții colonezi în anii 1990, în timpul culegerilor de romane din regiunea Huelva.

²⁸ Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare. 1930–1948*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2005.

²⁹ Ion Mușlea, *Schimburi epistolare cu respondenții la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române. I–II*. Ediție critică, note și studiu introductiv de Cosmina Timoțe-Mocanu, prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 2015.

în care tradiția orală era încă într-un stadiu foarte bun de dezvoltare, metoda anchetelor cu ajutorul chestionarelor putea da și a dat rezultate foarte bune: în 1994, Arhiva de la Cluj indica cifra de 570.000 de piese (cf. coperta a IV-a a Anuarului Arhivei de Folclor XV-XVII, 1994–1996). E adevărat, aceasta era întreaga avuție a institutului la acea dată, adică inclusiv colecțiile realizate după 1964, când au avut loc culegeri masive din teren.³⁰ Pe lângă adunarea folclorului cu ajutorul corespondenților, Mușlea a favorizat cercetări de teren din partea unor filologi specializați, cu deosebire dialectologi, cărora le-a oferit „stipendii” pentru cercetări de teren: Emil Petrovici, Ion Pătruț, Romulus Todoran ș.a.

Literatura secundară referitoare la DVA menționează utilizarea chestionarului doar o singură dată, pentru culegerea cântecelor ostășești din Primul Război Mondial³¹; în orice caz, nu aceasta era metoda obișnuită la Freiburg; după cum am arătat mai sus, în Germania, cercetarea etnografică era organizată la nivel regional și național, încât arhivele regionale culegeau cântecul popular, iar DVA centraliza, tezauriza și clasifica textele și melodiile. După expresia lui Erich Seemann, culegătorii din diversele landuri au trimis zeci de mii de colecții, ai căror autori erau dornici să-și vadă materialul prelucrat sau chiar publicat.³² Printre primele colecții sosite la DVA s-a numărat cea a lui Ludwig Erk, din Berlin (aproape 20.000 de piese). Un alt compartiment al Arhivei era constituit de extrasele/tăieturile din gazete, care cuprindeau texte de cântec popular. Nu avem cifre actualizate ale pieselor intrate în inventarele DVA, dar, pentru perioada dinaintea de 2014, Michael Fischer indică următoarele date: 252.000 de cântece (multe însoțite de transcrieri muzicale), 14.000 de foi volante, 720 cărți de cântece, 4.795 de ilustrații, 14.000 poezii din război.³³

Opere standard elaborate în cadrul celor trei arhive

Cel mai important rezultat al activității arhivelor a fost adunarea folclorului de pe toată aria lingvistică hispanică, română și germană, precum și cercetarea în profunzime a zonelor de mai mare interes, ceea ce reprezintă un progres cu totul remarcabil față de cercetările izolate, ale neprofioniștilor.

În paralel, arhivele au pus bazele unor opere de mare valoare, care nu puteau fi realizate în afara unor asemenea instituții; în fond avem de a face cu două categorii de lucrări: unele au fost realizate în planul de cercetare ale arhivelor ca instituții, altele sunt lucrările diferiților angajați sau colaboratori ai lor, lucrări personale; bibliografierea ambelor categorii de lucrări ar denatura caracterul acestui articol aniversar, de aceea

³⁰ Pentru informații mai recente, cf. Liviu Pop, *Digitizarea, organizarea și păstrarea informației digitale pe termen lung a Fondurilor documentare ale Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române*, teză de doctorat (inedită).

³¹ John Meier, *Das deutsche Soldatenlied im Felde*, Straßburg, Verlag von Karl J. Trübner, 1916.

³² Rolf Wilh. Brednich s-a numărat printre puținii cercetători care a făcut și culegeri pe teren, mai ales în landul Baden-Württemberg, dar și în ținuturi din România, Iugoslavia, Slovacia.

³³ *Jedes Deutschen Ehrenpflicht. Die Sammeltätigkeit des Deutschen Volksliedarchivs als patriotische Aufgabe*, în: Julia Freifrau Hiller von Gaertringen (Hrsg.), *Kriegssammlungen 1914–1918*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2014, p. 217–226 (*Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie*. Sonderband 114); pentru perioada dinaintea de 1989, cf. Otto Holzappel, *Das Deutsche Volksliedarchiv Freiburg i. Br.* Bonn, Frankfurt am Main, New York, Paris, 1989, p. 21.

menționez aici doar pe acelea care aparțin propriu-zis institutelor și care au fost urmate de alți cercetători.

La Madrid, Ramón Menéndez Pidal a inițiat corpusul *Romancero tradicional de las lenguas hispánicas*» (prescurtat: *RTLH*), din care au apărut, între 1957–1985, 12 volume. Acestea cuprind toate variantele accesibile ale mai multor tipuri de romanețe (*Rodrigo, Bernardo del Carpio*, romanețele de tip *odiseic*/întoarcerea soțului din război, *Gerineldo* și prințesa, doamna și păstorul, moartea ocultată ș.a.). În prezent sunt în curs de elaborare alte opt volume consacrate romanețelor despre Cid Campeador, despre moartea principelui don Juan, despre bătălia de la Roncesvalles ș.a. Acest tip de lucrări favorizează cercetarea romaneței spaniole în orice loc pe glob. Generațiile care au succedat lui Ramón Menéndez Pidal la conducerea Arhivei au publicat, de asemenea, un catalog tipologic al romaneței cu tematică istorico-națională³⁴, unul al romanețelor sefarde din arhiva Menéndez Pidal³⁵, precum și primul volum al bibliografiei romaneței în ansamblu.³⁶

La Freiburg, John Meier, împreună cu colegii și succesorii lui: Erich Seemann, Walter Wiora, R. W. Brednich, W. Suppan, Lutz Röhrich, Otto Holzapfel, a inițiat în 1935 seria *Deutsche Balladen mit ihren Melodien*, din care au apărut 10 volume, ultimul în 1996; lucrarea a fost luată ca model de mai mulți autori din țări europene.

DVA a acordat o importanță deosebită cercetării insulelor de limbă germană din Ardeal (colecția Gottlieb Brandsch, v. mai jos) și din Slovenia (editarea cântecelor populare din Gottschee).³⁷ Din ediția populară au fost tipărite peste 50 de volume, astăzi aproape uitate.

Tot Meier este unul dintre inițiatorii bibliografiei internaționale a etnografiei și folclorului, operă publicată anual începând din 1919, cu colaborarea multor autori din diferite țări europene. Un loc important revine anuarului, *Jahrbuch für Volksliedforschung*, care conține studii monografice și recenzii la publicații de cântece populare din țările europene, între care și unele contribuții românești (a se vedea Anexa acestui studiu).

Ion Mușlea a realizat trei categorii de lucrări, luate ca model de alți autori: *Cercetări folclorice din Țara Oașului*³⁸, ediția critică a primei colecții de poezii populare (N. Pauleti)³⁹ și Repertoriul folcloric al răspunsurilor la chetionarul lingvistic al lui B.P. Hasdeu.⁴⁰ Succesorii lui Mușlea au fost mai puțin norocoși în perioada dictaturii comuniste, adică au realizat corpusurile ghicitorilor și proverbelor românești, maghiare și săsești (I. Taloș,

³⁴ Diego Catalán et al., *El Romancero Pan-Hispánico. Catálogo general descriptivo. The Pan-Hispanic Ballad. General Descriptive Catalogue. CGR. I–III*, Madrid, Seminario Menéndez Pidal, 1982, 1983, 1984.

³⁵ *El Romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal (Catálogo-índice de romances y canciones)* por Samuel G. Armistead et al. I–III, Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 1978.

³⁶ Antonio Sánchez Romeralo et al., *Bibliografía del romancero oral. 1*, Madrid, Cátedra Seminario Menéndez Pidal, 1980.

³⁷ *Gottscheer Volkslieder. Auf Grund der Sammlung von Hans Tschinkel und der Vorarbeiten von Erich Seemann. I–III*. Herausgegeben von Rolf Wilhelm Brednich, Zmaga Kumer, Wolfgang Suppan, Mainz, Schott, 1969, 1972, 1984.

³⁸ Ion Mușlea, *Cercetări folclorice în Țara Oașului*, în „Anuarul Arhivei de folclor”, I, 1932, p. 117–237.

³⁹ *Cântări și strigături românești de cari cântă fetele și feciorii jucând. Scrise de Nicolae Pauleti în Roșia, în anul 1838*. Ediție critică, cu un studiu introductiv de Ion Mușlea, București, Editura Academiei R. S. R., 1962.

⁴⁰ Ion Mușlea, *Ov. Bîrlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970 (ediția a II-a, București, Editura Academiei Române, 2010).

I. Cuceu, V. Florea, G. Vöö, H. Markel), tipologia colindei românești (I. Taloș), Proza populară din Arhiva de Folclor a Academiei Române (Ion Cuceu, Maria Cuceu, Ileana Mureșan, Virgil Florea), care n-au putut fi tipărite la timpul său și sunt păstrate sub formă de manuscris.

În anii din urmă, Ion Cuceu a inițiat o vastă acțiune de valorificare integrală a răspunsurilor la chestionarele Mușlea, din care au apărut până acum volumele I, II și V (I. Cuceu, M. Cuceu, C. Timoce-Mocanu, A. Lisovschi), altele aflându-se în faze avansate de elaborare și publicare (I. Cuceu, M. Cuceu, Ileana Benga, Elena Bărbulescu, A. Lisovschi).

Între realizările importante ale Arhivei clujene se numără, de asemenea, publicarea *Anuarului Arhivei de folclor*, 1932–1945, 1980–1996, 2021, în care au apărut culegeri, studii, unele cu caracter comparativ, recenzii și note, inclusiv ale unor specialiști francezi, americani etc.

Prin urmare, în cele trei arhive au fost elaborate lucrări fundamentale, care au direcționat cercetarea culturii orale pentru deceniile care au urmat, și care n-ar fi putut fi realizate decât în cadrul organizat și susținut financiar al acestor institute. Materialele pe care le tezurizează arhivele vor constitui baza documentară a unor lucrări pentru generațiile viitoare.

Locația celor trei Arhive și aventurile lor în vreme de război

DVA a supraviețuit celor două războaie mondiale. În Primul Război Mondial, manuscrisele au fost păstrate la Freiburg. În schimb, din corespondența anilor 1939–1945 rezultă că în acei ani arhiva a fost dislocată la Pullendorf, în apropiere de Bodensee, unde erau depuse împreună cu operele de artă din patrimoniul culturii germane, iar materialele care au intrat în arhivă în acea perioadă au fost trimise pe rând, prin poștă, la aceeași destinație. La un moment dat, Meier a cerut Ministerului de Externe ca, pe durata războiului, copii ale lucrării referitoare la cântecul popular (colecțiile propriu-zise, *Deutsche Balladen mit ihren Melodien ș.a.*) să fie păstrate atât la Pullendorf, cât și în Elveția, la Basel. După încheierea războiului, arhiva a fost readusă, în anul 1946, la Freiburg cu ajutorul armatei franceze de ocupație⁴¹, în vila Meier din Silberbachstraße 13. Acolo a rămas până în anul 2014, când, la împlinirea unui secol de la întemeiere, Arhiva a devenit parte a Centrului pentru Cultură Populară și Muzică (ZPKM), părăsind frumosul cartier de la marginea orașului, în favoarea unei clădiri moderne, în Rosatsstraße 17 din Freiburg.

Arhiva de la Cluj avea sediul inițial în localul Muzeului Limbii Române, din str. Elisabeta 21–23; în 1940, împreună cu Universitatea și cu Biblioteca universitară, s-a refugiat la Sibiu; după încheierea războiului și după stabilizarea situației politice din România a fost readusă, fără pierderi, în capitala Ardealului, împreună cu celelalte două instituții de învățământ.

Pentru Mușlea se mai puneă însă o problemă de natură politică: după instaurarea regimului prosovietic în România, materialele care proveneau din teritoriile încorporate în Uniunea Sovietică prin Tratatul Ribbentrop-Molotov (Bucovina și Basarabia) puteau fi

⁴¹ Holzapfel, *op. cit.*, p. 64–68.

oricând periculoase pentru destinul Arhivei; ele au fost ascunse, după cum mi-a mărturisit Ion Mușlea, „într-o șură”, loc în care nu se gândea nimeni că ar putea exista asemenea valori. Teama lui s-a dovedit a fi justificată și de faptul că, în 1968, dacă nu mă înșală memoria, cercetătorul moldovean stabilit la Moscova, Victor Gațac, a făcut o vizită în Secția de etnografie și folclor, cerând să vadă tocmai acele manuscrise. Frica a intrat în sufletul urmașilor lui Mușlea și n-a fost ușor ca acele manuscrise să fie ascunse din nou în loc sigur; oaspetele sovietic a acceptat explicația că ele ar fi făcut parte dintre materialele pierdute în cursul războiului.

Istoria locațiilor Arhivei a continuat să fie sinuoasă. După un deceniu și jumătate, în care ea nu mai exista ca instituție recunoscută oficial (1948–1964), răspunsurile la chestionare au fost adăpostite în depozitul Bibliotecii universitare; în 1964, când Secția de etnografie și folclor a fost constituită pe baza vechii Arhive, iar conducerea noului institut a fost atribuită tot lui Ion Mușlea, manuscrisele au fost mutate în sediul noii Secții, în Palatul Culturii, din Piața Ștefan cel Mare. Nu erau condiții rele aici, dar institutul avea nevoie de un studio de înregistrare și, prin 1968/69, când studioul de radio Cluj a părăsit spațiul neîncăpător deținut în strada Rákozi 60 și s-a mutat în clădire nouă, frumoasa vilă a fost obținută de Filiala Academiei și a fost atribuită Secției de etnografie și folclor, tocmai pentru că acolo se afla acel studio de înregistrări pe bandă magnetică; splendida vilă, cu grădină, dar și cartierul, făceau posibilă compararea cu casa lui Meier din Silberbachstrasse 13, pe care avusesem șansa de a o cunoaște ca bursier al Fundației Alexander-von-Humboldt. Numai că, la un moment dat, primăria municipiului a decis mutarea noastră intempestivă (în vreme ce șeful Secției se găsea în concediu pe litoral), înghesuindu-ne în incinta Filialei Cluj a Academiei, din str. Republicii 9, unde a rămas până în anul 2022. În prezent, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române se află în aceeași stradă, la nr. 57–59, într-un spațiu adecvat cercetării.

O istorie nu mai puțin complicată au avut manuscrisele din Madrid în perioada războiului civil din anii 1936–1939. Până în anul 1936, romanțele se găseau în Centro de Estudios Históricos, cu sediul pe Duque de Medinaceli 4, după care nu știm exact care a fost traseul pe care l-au urmat. Am găsit la DVA scrisorile inedite expediate de Menéndez Pidal lui John Meier, în care e descrisă situația arhivei în acei ani. Astfel, la 21 mai 1937, Menéndez Pidal mărturisește lui Meier, din Bordeaux, prima stație a exilului său, unde ținea un scurt curs la universitate, că, „după cinci luni de orori” la Madrid, a decis să se autoexileze, „con mi mujer y mi hijo”, lăsând în subsolul unei ambasade „mi colección de romances y mis papeles más importantes”; el continuă: „El trabajo es el único que me distrae de las tristes preocupaciones, así que tomo con gran interés estos cursos”. Din Bordeaux, Menéndez Pidal trece prin Havana și ajunge ca „visiting professor” la Columbia University din New York. La 8 decembrie 1937 scrie lui Meier din New York, asigurându-l că are informații că arhiva lui se află în loc sigur la Madrid: „Tengo noticias de mi Colección de romances, que se halla en Madrid en lugar seguro”; el speră că războiul va lua sfârșit, spre binele tuturor, și că se va putea întoarce la lucru în condiții mai favorabile. La 13 aprilie 1939 îl informează pe Meier că se află la Paris de peste zece luni și că se va întoarce în curând la Madrid, unde va primi cele cinci cutii de la Geneva și una de la Barcelona conținând romanțele și manuscrisele lui; la 7 decembrie 1939, întors acasă, Menéndez Pidal îl informează pe Meier că „guvernul roșu”, care l-a obligat

să se exileze, trimisese la Geneva și în Catalonia cutiile cu romanețe și manuscrisele lui, împreună cu alte comori artistice ale Spaniei; ele au ajuns din nou la Madrid. *Nada he perdido*, încheie el. E de presupus că, în 1939, ele trebuie să fi ajuns în impunătoarea casă a familiei Menéndez Pidal construită pe Zarzal 23, în cartierul Olivario de Chamartín, atunci la periferia Madridului; între timp, aceasta a devenit casă memorială și adăpostește azi *Archivo Menéndez Pidal del Romancero*.

Prin urmare, după aventuroasa lor călătorie prin Elveția și Catalonia, cutiile cu romanețe au revenit la matcă. Numai că, la un moment dat, municipalitatea dorea să micșoreze grădina lui Menéndez Pidal și să construiască cine știe ce, pe acel deal al măslinilor. A avut loc un protest internațional, la care am avut onoarea de a fi invitat să semnez și eu; protestul a avut ca urmare păstrarea casei și grădinii celui care a făcut din romaneța spaniolă un domeniu de cercetare de aceeași importanță cu știința limbii și a istoriei, iar străzii Zarzal i-a fost atribuit numele renumitului Ramón Menéndez Pidal.

Putem spune fără exagerare că cele trei arhive au supraviețuit tuturor vicisitudinilor provocate de războaie și mutări. Expresia lui Menéndez Pidal din scrisoarea către Meier: *Nada he perdido* – Nu am pierdut nimic – se potrivește și celorlalte două arhive, fapt care se datorește devotamentului și inteligenței fondatorilor lor.

Totuși, dintre cele trei arhive numai cea de la Madrid a reușit să-și păstreze spațiul și să i se atribuie numele fondatorului ei. Același lucru ne-am fi așteptat să se petreacă și la Freiburg, dar acolo lucrurile au evoluat altfel. Oare n-ar fi momentul ca, la împlinirea în curând a unui secol de existență a Arhivei de la Cluj să i se atribuie numele fondatorului ei?

Jahrbuch für Volksliedforschung și Anuarul Arhivei de Folclor

DVA și AFAR au publicat anuare proprii, care se numără printre cele mai importante realizări ale lor. *Jahrbuch für Volksliedforschung* a început să apară în anul 1928 și a fost editat de John Meier până în 1951, la intervale mai mult sau mai puțin regulate; din 1964, anuarul a fost editat de Rolf Wilhelm Brednich până 1983 și a apărut cu regularitate de ceasornic în fiecare an; după chemarea lui Brednich ca ordinarius la universitatea din Göttingen, anuarul a fost preluat de Otto Holzapfel până în 1999; timp de 71 de ani au fost publicate 44 de volume; în anul 2000, a apărut revista continuatoare, cu titlul *Lied und populäre Kultur/Song and Popular Culture* și cu subtitlul *Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg*; începând din 2014 subtitlul a fost înlocuit cu *Jahrbuch des Zentrums für Populäre Kultur und Musik*, păstrând însă în linii mari structura anuarului Meier/Brednich/Holzapfel; în *Jahrbuch* au fost publicate studii dedicate cântecului popular german, multe cu caracter comparativ, unele de autori străini, ca Menéndez Pidal, Viktor Jirmunski, Georgios Megas, Donald Ward, Archer Talor, Oldřich Sirovátka ș.a.; au fost incluse articole cu caracter informativ despre stadiul cercetărilor cu privire la cântecul popular în diferite țări europene; au fost publicate, de asemenea, numeroase recenzii ale unor cărți și reviste de specialitate din Europa, revista dovedindu-și astfel caracterul ei internațional.

Pentru studiile de mai mari proporții, Meier a inițiat seria de suplimente *Studien zur Volksliedforschung*, din care au apărut patru volume.

„Anuarul Arhivei de Folclor” a apărut până acum în trei serii: prima a fost editată de Ion Mușlea între 1932–1945; a doua, editată de Ion Taloș (1980–1984, cu titlul impus: „Anuarul de folclor”) și continuată de Ion Cuceu între 1986 și 1996 (în 1990 a fost posibil să revină la titlul inițial); în anul 2021 a început seria a treia (Mihai Bărbulescu), păstrând titlul inițial; așadar, timp de 89 de ani au văzut lumina tiparului 25 de volume. În prima serie au fost publicate monografiile regionale și studii de folclor românesc literar, studii comparative, precum și bibliografia anuală a studiilor românești de folclor și etnografie; folclorul muzical a fost neglijat, el fiind obiectul de cercetare al arhivelor de la București (G. Breazul și Const. Brăiloiu); în seria a doua, începând din 1980, structura Anuarului a fost adaptată la profilul Secției, stabilit în 1964, adică au fost incluse și studii de folclor muzical, precum și cele referitoare la folclorul maghiar și săsesc din România; au fost adăugate, de asemenea, capitole de recenzii și note. Seria a treia a păstrat același profil, dar a fost adaptat la tematica nouă a cercetărilor etnologice contemporane și a lărgit substanțial cercul colaboratorilor. Seria prevăzută de Mușlea pentru colecțiile și studiile de mai mari proporții sub titlul: *Monografiile Arhivei de Folclor*, și-a găsit realizarea între anii 2004 și 2020, când au fost tipărite 35 de volume (colecții și studii), coordonate de Ion Cuceu.

Relațiile Arhivelor din Madrid și Freiburg cu românii

Ramón Menéndez Pidal a avut unele legături cu România curând după anul 1900, mai precis, cu sefarzii români. Cu Arhiva și directorul ei n-au avut loc schimburi de publicații ori de scrisori, dar, cum am menționat mai sus, interesul folcloristului clujean față de lucrările colegului său madrilen poate fi dedus din faptul că, în timpul studiilor lui la Paris, căuta lucrarea acestuia intitulată *Sobre la geografía folklórica*, pe care a obținut-o împrumut de la Josef Bédier.

Personal am vizitat Arhiva de la Madrid în cursul primei mele călătorii în Spania, în 1986; m-a primit nepotul întemeietorului, Diego Catalán, și mi-a arătat Arhiva. După mulți ani, pe când scriam lucrarea despre folclorul spaniol/sefard în România⁴² am solicitat din partea succesorului acestuia, profesorul Jesús Antonio Cid, informațiile care se aflau în Arhivă cu privire la sefarzii români și le-am utilizat în lucrare. Repetatele mele călătorii în Spania s-au îndreptat însă mai mult spre Sevilla și Cádiz, ale căror universități colaborau intens cu Universitatea din Köln, inclusiv prin cercetări de teren cu participarea studenților romaniști, în regiunea Huelva. Prin urmare se poate spune că între institutele din Cluj și Madrid n-au avut loc decât relații individuale, neoficiale.

În schimb, John Meier a inițiat legături de colaborare atât cu Clujul, cât și cu Madridul. Am comentat mai sus unele dintre scrisorile lui Menéndez Pidal către Meier, dar precizăm că relațiile pe care fondatorul de la Freiburg le-a stabilit cu românii sunt mult mai ample și mai intense.

Pionierul acestora a fost tânărul germanist român Vasile Gh. Luța, din Rădăuți, absolvent al Facultății de Litere din București, care se afla, din 1924, la o specializare la Universitatea *Friedrich-Wilhelm* din capitala Germaniei și pregătea o teză de doctorat cu

⁴² Ion Taloș, *Folclor spaniol/sefard în România. File de istorie culturală*, București, Hasefer, 2017.

tema *Cântecele populare germane despre Napoleon*. Era firesc ca el să apeleze la fondurile tot mai bogate ale DVA și, bineînțeles, la îndrumarea pe care numai John Meier era capabil să i-o ofere. Pe de altă parte, Luța era tocmai omul de care avea nevoie Meier, care căuta un colaborator român pentru lucrarea sa capitală *Deutsche Balladen mit ihren Melodien* și pentru *Internationale volkskundliche Bibliographie*. S-a înfiripat astfel o relație destul de apropiată între ei, după cum rezultă din bogata lor corespondență (51 de scrisori aflate la ZPKM) din anii 1928–1940. La început, Luța a tradus pentru DVA unele texte românești de balade și a căutat colecții de folclor românesc în bibliotecile berlineze, dar recolta a fost prea săracă, pentru a putea deveni colaboratorul român al lui Meier, nici la balade și cu atât mai puțin la *bibliografia internațională*, care includea doar sporadic titluri de lucrări românești ori ale unor autori străini despre folclorul românesc. Om de bună pregătire profesională, Luța a înțeles că numai un specialist din țară ar putea realiza colaborarea propusă de Meier și, după ce a obținut acordul lui Ion Mușlea, l-a recomandat foarte călduros pentru aceste lucrări. Meier i-a cerut lui Mușlea variante românești pentru 9 tipuri de baladă germană, iar acesta i-a trimis texte, rezumate ori numai trimiteri bibliografice ale baladelor *nevasta vândută* (10), *întoarcerea soțului din război* (9) și *Inelul și năframa/Liebes Tod* (6) ș.a., în anii 1936, 1938, 1939; colaborarea lui Mușlea la *bibliografia internațională* s-a desfășurat în perioada 1933–1956, după care a continuat A. Fochi (1957–1978), Ion Taloș (1979–1984) și Ion Cuceu (1985–1995).

Tot Luța a mijlocit și contactul dintre John Meier și Sextil Pușcariu, pe atunci director al Institutului Cultural Român din Berlin, care i-a procurat publicații românești de folclor – nu a reușit să-i procure însă dicționarul lui Tiktin, necesar lui Erich Seemann, care începuse să învețe limba română.⁴³

În 1941 a început relația lui John Meier și cu Constantin Brăiloiu, întemeietorul Arhivei de Folclor a Uniunii Compozitorilor Români, el având un interes deosebit pentru latura muzicală a baladei populare; corespondența lor a cunoscut două etape: 1941 și 1949–1952. În prima, pe lângă faptul că îi cerea variante ale baladelor *sora otrăvitoare*, *sora regăsită*, *nevasta vândută*, îi trimite lista bibliografică a variantelor primită de la Mușlea, care nu puteau fi găsite în bibliotecile germane. Îi trimite, de asemenea, extrasul unui articol al lui Seemann, din vol. VII, 1941, al anuarului, în care e menționată în trecere versiunea dobrogeană a unei balade de peșit, pe care o cunoștea doar după rezumat, dar care pare mai degrabă o versiune sefardă a romanței despre răpirea Elenei (Robo de Elena).⁴⁴ Meier îl invită pe Brăiloiu să scrie un articol de completare pentru *Jahrbuch für Volksliedforschung*; răspunsurile lui Brăiloiu nu au fost găsite în așa-numitul *Bremenschränk* (dulapul din Bremen) al Arhivei. Le bănuim doar din scrisorile păstrate ale lui Meier, din care rezultă că Brăiloiu i-a trimis texte inedite, dar Meier dorea mai degrabă texte tipărite, la care să poată face trimitere în lucrarea lui.

⁴³ Sextil Pușcariu și John Meier în corespondență (1941–1943), în „Caietele Sextil Pușcariu”, III, 2017, p. 398–405. Dovada că E. Seemann a învățat limba română este că în vol. VIII, 1951, a recenzat colecția lui Matthias Friedwagner, *Cântece populare românești din Bucovina*, Würzburg, 1940, iar în 1966, lucrarea lui Al. I. Amzulescu, *Balade populare românești. Ediții critice de folclor – genuri*, la p. 153–155.

⁴⁴ Cf. Erich Seemann, *Die Zekulo-Ballade und Ballade von der Brautwerbung. Eine Studie zu zwei Gottscheer Liedern*, în „Jahrbuch für Volksliedforschung”, VII, 1951, p. 40–70. Mențiunea se află la p. 44. A se vedea Ion Taloș, *Folclor spaniol/sefard în România. File de istorie culturală*, București, Hasefer, 2017, p. 148–149 și passim.

Mult mai importante sunt relațiile Meier-Brăiloiu în etapa a doua, din care avem la dispoziție 26 de scrisori păstrate astăzi la ZPKM. Am scris mai amănunțit despre ele într-un articol în curs de editare, în „Steaua”, nr.1/2023, p. 12–14, care poate fi sintetizat aici.

Cum spuneam, a doua etapă a corespondenței lui Brăiloiu cu Meier, la care se asociază și Walter Wiora, începe în anul 1949 și durează până în 1952, anul premergător morții lui Meier. Statutul amândurora era acum cu totul altul decât în 1941: Brăiloiu era obligat să trăiască în străinătate, căci originea lui boierească, funcțiile politice deținute în guvernările dinainte și din timpul războiului, ca și cercetările efectuate la românofonii de la Est de Bug (Ucraina), în 1942, îl predestinau la detenție în democrația noastră populară; aflat, cât la Geneva, cât la Paris, el a întemeiat Arhiva Internațională de Muzică Populară (AIMP), la Muzeul etnografic din Geneva, și a inițiat uriașul proiect: *Collection universelle de musique populaire enregistrée*, asumat de UNESCO și având ca scop realizarea înțelegerii între popoare⁴⁵; la rândul său, Meier era reprezentantul unei țări învinse și divizate după Al Doilea Război Mondial. El dorea ca folclorul țării sale să contribuie, la îmbunătățirea imaginii Germaniei în organismele internaționale, dorință care venea în întâmpinarea proiectului lui Brăiloiu; pe scurt, cele două personalități din prim-planul cercetării cântecului popular internațional, aveau nevoie una de cealaltă.

Din corespondența lui Meier și Wiora cu Brăiloiu, purtată în limba germană (scrisorile celor doi germani fiind dactilografiate, ale lui Brăiloiu sunt scrise cu mâna), aflăm starea precară a etnomuzicologiei germane în primii ani după război, dar, participarea la colecția universală inițiată și coordonată de Brăiloiu era una dintre căile prin care etnologii germani se dovedeau ferm hotărâți să recupereze timpul și prestigiul pierdut din cauza războiului.

Principala temă a corespondenței lor se referă la realizarea „colecției universale de muzică populară înregistrată” și seamănă cu niște *ședințe de lucru*, în care Meier încearcă să se adapteze la criteriile și metodele stabilite de Brăiloiu. La 19.08.50, Brăiloiu comunică lui Meier structura colecției universale: „1 Negermusik, 2 Elveția, 3 Scoția, 4 Italia, 5 Italia (Sardinia, Sicilia), apoi din nou Africa (tuareg), după care planul devine ceva mai flexibil”. Gata de gravat erau piesele românești, franțuzești, rusești, dar aici „ar fi loc și pentru un disc german” – scrie el. Îl roagă pe Meier să pregătească un text de două pagini și să copieze piesele considerate mai valoroase, mai realizate din punct de vedere acustic și mai caracteristice din punct de vedere etnografic. Cu toate că, în principiu, Brăiloiu nu accepta *copii după copii*, de data aceasta era nevoit să facă o excepție, promițând că va avea cea mai mare grijă și va utiliza toate mijloacele tehnice moderne, pentru ca folclorul german să facă necesarul *acte de présence*; Brăiloiu adaugă, oarecum conspirativ: *sunt ferm convins că Dvs. înțelegeți cum trebuie participarea germană la colecția universală*.

⁴⁵ În treacăt fie spus, Institutul de Fonetica (*Institut für Lautforschung*) al Universității din Berlin realizase o colecție de cântece din toată lumea, pe baza unor înregistrări realizate la prizonierii din Primul Război Mondial și a publicat un catalog al discurilor (*Lieder der Völker. Die Musikplatten des Instituts für Lautforschung an der Universität Berlin. Katalog und Einführung*. Herausgegeben vom Institut für Lautforschung an der Universität Berlin, Berlin Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1935). Proiectul lui Brăiloiu se deosebește însă de acesta sub toate aspectele.

În aceeași scrisoare, Brăiloiu mai informează că editorul intenționează să realizeze cea mai mare colaborare internațională și că deocamdată e vorba despre 50 de discuri, care nu vor fi vândute, ci vor servi exclusiv științei, deci fără vreun interes comercial, fără vreun câștig. Numele institutului și al culegătorului vor fi menționate pe fiecare disc și fiecare disc va fi însoțit de o scurtă explicație (*Erläuterung*).

În 22 decembrie 1950 apare altă temă în corespondența Brăiloiu-Meier: DVA avea dificultăți financiare, mai precis, organul care finanța cercetările din domeniul etnografiei și folclorului german, denumit *Notgemeinschaft*, i-a refuzat prelungirea finanțării. Meier cere o recomandare lui Brăiloiu, al cărui prestigiu internațional „ar putea produce revenirea asupra refuzului”. Nu lipsește precizarea: *bineînțeles, dacă sunteți convins*. Brăiloiu trimite recomandarea la 3.1.1950, iar Meier, încântat de felul în care a apreciat Brăiloiu realizările DVA, îl roagă să-i mai trimită un exemplar, deoarece dorește să depună o cerere și la alt finanțator (16 ianuarie 1951); Brăiloiu, gripat, informează că nu are o copie și roagă să-i fie trimisă prima formă, pentru a o copia (25 ianuarie 1951), pe care Meier i-o trimite la 29.1.1951. Păcat că acel text nu a fost păstrat alături de scrisori, dar poate că într-o zi va fi descoperit în alte dosare ale DVA.

Tot la 3 ianuarie 1951, Brăiloiu îi cere lui Meier volumul VII al Anuarului, în care e publicat studiul lui [Bruno] Maerker [*Gregorianischer Gesang und Deutsches Volkslied einander ergänzende unserer Vor- und Frühgeschichte*, p. 71–127]. Meier îi trimite copia studiului, dar și un articol aflat sub tipar în vol. VIII, care îl completează și corectează pe Maerker. E vorba despre studiul lui Ewald Jammers: *Zum Rezitativ im Volkslied und Choral* (apărut în VIII, 1951, p. 86–115).

Interesantă e scrisoarea din 03.03.1952, adresată lui Meier și Wiora, în care Brăiloiu dorea să le cunoască opinia cu privire la intenția lui de a întemeia, pe lângă Arhiva Internațională de Muzică Populară (AIMP), pe care o întemeiasă la Geneva, un centru de informare și colaborare (*Verbindungsstelle*), care să colecteze și să comunice celor interesați informații despre cercetările și arhivele folclorice din toate țările; prin aceasta se urmărea cunoașterea reciprocă a activității etnomuzicologice din fiecare țară, care ar fi eliminat izolarea națională a cercetătorilor; proiectul era gândit ca un fel de oglindă-sincron a cercetărilor curente, comparabilă azi cu o bază electronică de date în internet, ceea ce a întrunit entuziasmul celor doi etnomuzicologi germani.

Meier îi scrie: *sunt de acord ca Dvs. să creați la Geneva o „Verbindungsstelle” pentru cercetările din diferitele țări. Ar fi frumos ca această idee să primească aplauze, dar am o mică îndoială că va reuși. În orice caz ar fi de folos să fie făcută încercarea* (10.3.1952). Rezervele lui Meier sunt contracarate de Brăiloiu (18.3.1952): *Mă bucur că sunteți de acord cu fondarea unui centru pentru schimburile regulate de informații între specialiști. În legătură cu asta sunt însă mai puțin pesimist decât Dvs. și sper că evenimentele îmi vor da dreptate. După câte știu, centrul nu a luat ființă, deci „mica îndoială” a bătrânului de la Freiburg era justificată... Știa el ce știa.*

O temă delicată pentru acel timp conține scrisoarea din 9 octombrie 1950, în care Meier scrie: „Astăzi vreau să vă atrag într-o acțiune ilegală: cum știți, preotul Gottlieb Brandsch din Sibiu, grav bolnav, a publicat un volum de prețioase cântece populare din Ardeal. Mai are trei volume în manuscris și s-ar bucura dacă ar fi tipărite. În România nu ne putem gândi la asta, dar ar trebui încercată scoaterea manuscrisului în secret, de

către cineva în care se poate avea încredere. Aveți pe cineva în Ardeal, capabil să rezolve această chestiune? Vă rog să vă gândiți dacă ați putea ajuta”.

Brăiloiu răspunde (14.10.1950): „Ar fi cea mai mare plăcere să pot săvârși multe acțiuni ilegale pentru a salva manuscrise din ghearele ciumei roșii, cu atât mai mult cu cât îl cunosc personal pe Brandsch și suntem prieteni, l-am vizitat de mai multe ori, am discutat multe cu el și am apreciat mult lucrările lui. Există toate motivele să doresc să vă ajut, pe Dvs., pe Brandsch și știința. Dar știți cât de dificile sunt aceste lucruri. Pot să vă comunic (în mare taină), că acum doi ani am reușit să salvez din România câteva discuri și, pentru mine, importante manuscrise, dar asta a fost posibil (cu mari dificultăți) numai pentru că acest material a fost cerut pentru *Volksliedarchiv* din Geneva, ceea ce nu e cazul cu volumele lui Brandsch; în afară de asta, ar fi foarte periculos pentru cineva să stabilească relația cu străinătatea.” Brăiloiu propune ca valorosul manuscris să nu rămână la Brandsch, chiar dacă nu va fi posibil să fie trimis în Vest. „Arhiva [cea înființată de el în 1928] se află acum în mâinile guvernului, dar activează acolo unii elevi ai mei. Pentru a nu face un pas greșit, n-ar fi mai puțin riscant să fie depus manuscrisul acolo?”

Meier preia ideea din mers: *n-ar fi posibil ca manuscrisul să fie predat unei persoane de încredere din România, care să-l expedieze „în zona sovietică” (adică în RDG) pe adresa Institutul de etnografie al Academiei de Științe din Berlin, condus de dr. Spamer, care ar putea trimite manuscrisul la Freiburg spre copiere, după care ar putea fi retrimis în România* (31.10.1950). Brăiloiu îi răspunde că, totuși, cea mai bună soluție ar fi cea propusă de el (3.1.1951). Să adăugăm că manuscrisul lui Brandsch a ajuns cândva, pe căi cine știe cât de ocolite și de riscante, în Germania Federală, unde a fost tipărit în patru volume, între anii 1974–1990, îngrijite de Walter Brandsch.

Un episod simpatic al relației Meier-Brăiloiu este cel cu *Struwelpeter*: Meier a aflat că Brăiloiu și-ar dori această carte pentru copii în care protagonistul neascultător suportă consecințe grave ale propriului comportament (cine știe ce amintiri evoca ea în sufletul lui?!); Meier obține de la editura Insel un exemplar special pentru Brăiloiu și i-l trimite ca dar de Paști (*Osterhäschen*), la 21.3.1951.

Scrisorile lui Brăiloiu, Maier și Wiora ne apropie aceste personalități marcante ale etnomuzicologiei europene într-o perioadă dificilă pentru fiecare. Impresionează felul în care au știut să se lupte cu dificultățile, mobilizându-se.

Al Doilea Război Mondial a întrerupt orice relație directă între DVA și românii, dar în anul 1964 am primit o scrisoare de la conducătorul *de facto* al institutului, Rolf Wilhelm Brednich, care mă informa că institutul din Freiburg ar avea disponibilitatea de a face demersuri pentru a mi se acorda o bursă din partea Fundației Alexander-von-Humboldt și mi-a propus să-mi alcătuiesc dosarul în vederea obținerii ei.⁴⁶ L-am făcut și l-am trimis la Freiburg, fără nicio speranță că cererea mea va avea șanse de succes; DVA a adăugat recomandarea necesară și l-a depus la Fundație, care a decis să-mi acorde o bursă de

⁴⁶ În recent apărutele lui memorii, Brednich scrie: „Auch auf einem anderen Bereich internationaler Vernetzung hatte ich einen Erfolg zu verzeichnen. Ein junger rumänischer Lied- und Erzählforscher namens Ion Taloș aus Cluj hatte über Helga Stein Interesse an eine Zusammenarbeit mit dem DVA bekundet. Ich habe ihn bei der Beantragung eines Humboldt-Stipendiums unterstützt. Es wurde ihm gewährt, und er war zwei Jahre lang unser Gast im DVA, wo wir ihm im dritten Stock ein kleines Arbeitszimmer bereitstellten” (Rolf Wilhelm Brednich, *Mein bewegtes Leben*, Göttingen, Privatdruck, 2022, p. 60).

un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă unul, la *Deutsches Volksliedarchiv* din Freiburg. Obținerea unei burse nominale pentru Germania Federală era ceva cu totul neobișnuit în România acelor ani, motiv pentru care a fost nevoie să aștept aproape doi ani până am obținut pașaport și viză pentru Freiburg, unde am sosit în decembrie 1966, iar în ianuarie 1968 mi-am întrerupt bursa, pentru susținerea tezei de doctorat la Universitatea București; mi-am reluat activitatea la Freiburg în decembrie 1970, am prezentat o comunicare despre balada *Soarele și Luna*, utilizată de Lutz Röhrich în unul dintre studiile lui, iar în iunie 1971 m-am întors acasă.

Legăturile mele cu DVA au fost tolerate de Academie, dar neconsfințite printr-un act juridic; ele s-au menținut prin contactul permanent cu Rolf Wilhelm Brednich, care a publicat în *Jahrbuch für Volksliedforschung* două mici articole ale mele, unul semnat de József Faragó, altul semnat de același împreună cu János Ráduly, un articol semnat de Helga Stein și altul, al lui Gh. Vrabie; în perioada 1966–1986 au apărut în acest anuar 41 de recenzii ale unor publicații românești de folclor, majoritatea la îndemnul meu, și au fost semnate de colegii Nicolae Bot, Virgiliu Florea, Lucia Dubău, Helga Stein, G. Habenicht, M. Kahane, L. Vargyas. Tot Brednich mi-a solicitat colaborarea la *Enzyklopädie des Märchens* și mi-a făcut onoarea de a scrie el însuși articolul *Taloș, Ion*, în această operă standard a etnografiei internaționale contemporane. Împreună am reeditat două colecții de basme românești în limba germană, una realizată în Banat, de frații Arthur și Albert Schott, iar a cealaltă, în Hârtibaci/Sibiu, de Pauline Schulllerus.

Legătura neoficială dintre arhivele din Freiburg și Cluj a fost intensificată prin mai multe vizite efectuate de Rolf W. Brednich în România, începând din 1969, prin conferințe prezentate la institut și prin participarea lui la un curs de vară de limba română, organizat de Universitatea clujeană; am cutreierat împreună mai multe zone din Transilvania (Maramureș, Munții Apuseni, Bistrița-Năsăud); unele dintre aceste călătorii apar în articole ale lui, iar în 1981 a prezentat la Universitatea din Köln o conferință cu diapozitive despre etnografia și folclorul din România acelor ani); am vizitat, de asemenea, mănăstirile pictate în exterior din Nordul Moldovei, litoralul Mării Negre și capitala București.

Relații personale cu R.W. Brednich și cu DVA au avut colegii Helga Stein, Hanni Markel și Gottfried Habenicht, iar recent, în anul 2019, colega Sanda Ignat, a fost prima care a vizitat DVA în noul context al ZPKM. S-a stabilit posibilitatea ca Sanda Ignat să continue tradiția inaugurată de Ion Mușlea în 1933 prin colaborarea lui la cele două importante lucrări indicate mai sus.

În concluzie, arhivele de folclor din Madrid, Freiburg și Cluj au jucat un rol important în ansamblul instituțiilor similare din Europa, îndeplinindu-și în mare măsură misiunea pentru care au fost create. Direct sau indirect au învățat una de la cealaltă. Astăzi adăpostesc adevărate comori culturale, care altfel s-ar fi pierdut, și au îndreptat cercetarea culturii orale sau numai a unor segmente ale ei în direcția bună, contribuind esențial la dezvoltarea noii științe, folcloristica/etnologia, la cucerirea locului meritat alături de știința limbii și a istoriei, cărora le-a dat impulsuri noi.

ANEXĂ

În perioada 1966–2001, folclorul românesc/din România a fost prezent, în revista *Jahrbuch für Volksliedforschung*, cu următoarele 6 articole/studii:

Ion Taloș: *Volksliedforschung in Rumänien*, în vol. 11, 1966, p. 131–137.

Faragó József: *Die Erforschung der ungarischen Volksballaden in Rumänien*, 12, 1967, p. 177–181.

Helga Stein: Friedrich Wilhelm Schuster und das rumänische Volkslied, 14, 1969, p. 102–123.

Faragó József și János Ráduly: *Die Volksballaden im heutigen Bewußtsein eines ungarischen Dorfes in Rumänien*, în: *Ibidem*, 16, 1971, p. 54–63.

Gh. Vrabie: *Das Motiv der Hochzeit mit der Sonne in der rumänischen Volksballade*, 17, 1972, p. 115–130.

Ion Taloș: *Die eingemauerte Frau. Neuere Forschungsarbeiten über die europäische Bauopfer-Ballade*, 34, 1989, p. 105–116.

Au fost publicate, de asemenea, 41 de recenzii ale unor cărți referitoare la folclorul românesc sau romanic, semnate de autori români și străini, majoritatea la propunerea mea, după cum urmează:

11, 1966:

Amzulescu; Al. I.: Balade populare românești. Ediții critice de folclor – genuri, p. 153–155 (Erich Seemann).

12, 1967:

Gheorghe Alexici: Texte din literatura poporană română, p. 235–237 (Helga Stein).

Gheorghe Vrabie: Balada populară română, p. 237–238 (Ion Taloș).

13, 1968:

Al. I. Amzulescu: Toma Alimoș. Meșterul Manole. Balade populare românești, p. 242–243 (H. Stein).

Folclor din Oltenia și Muntenia. Texte alese din colecții inedite, p. 243 (Ion Taloș).

Tache Papahagi: Pezia lirică populară. București 1967, p. 243–245 (Nicolae Bot).

Cristea Sandu-Timoc: Cîntece bătrînești și doine, p. 246–247 (Virgil Florea).

Liviu Rusu: Viziunea lumii în poezia noastră populară. De la desemnare la acțiunea creatoare, p. 247 (Ion Taloș).

Miron Pompiliu: Literatură și limbă populară. Versuri originale și tălmăciri, p. 48–249 (Virgiliu Florea).

14, 1969:

Jarnik-Bârseanu: Doine și strigături din Ardeal. Ediția Fochi, p. 181–182 (Helga Stein).

15, 1970:

Rumanian Volk Musik by Béla Bartók. Benjamin Suchoff, p. 192–195 (Lajos Vargyas).

- Bîrlea: Literatură populară din Maramureș. 2 Bde. București 1968, p. 196–197 (Ion Taloș).
- C. D. Georgescu: Melodii de joc din Oltenia, p. 200–201 (Lucia Dubău).
- Lorenzo Renzi: Canti narrativi tradizionali romeni. Studio e testi, p. 201–203 (Ion Taloș).
- Ovidiu Papadima: Literatură populară română, p. 195–196 (Nicolae Bot).
- Dumitru Pop: Folclor din Bihor. Poezii populare, p. 199–200 (Ion Taloș).
- 16, 1971:
- Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc. Bd. I, p. 242–243 (Nicolae Bot).
- Dumitru Caracostea: Poezia tradițională română – Balada poporană și doina. [I–II], p. 243–244 (Helga Stein).
- Ion Mușlea: George Pitiș, folclorist și etnograf, p. 244–245 (Virgil Florea).
- Folclor din Oltenia și Muntenia. Texte alese din colecții inedite, p. 245–246 (Helga Stein).
- Petre Ugliș-Delapecica: Poezii și basme populare din Crișana și Banat, p. 246–247 (Virgil Florea).
- 17, 1972:
- Cercetări de muzicologie. 2. Omagiu lui Constantin Brăiloiu. Lucrările celei de a III-a sesiuni științifice a cadrelor didactice (20–22 mai 1968), p. 265 (Wolfgang Suppan).
- Vasile Bogrea: Pagini istorico-filologice. Ediția Ion Mării, Mircea Borcilă, p. 255–256 (Ion Taloș).
- 19, 1974:
- Ion Taloș: Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european, p. 206–207 (Felix Karlinger).
- 20, 1975:
- Al. I. Amzulescu: Cîntece bătrînești, p. 188–189 (G. Habenicht).
- Nicolae Constantinescu: Rima în poezia populară românească, p. 189–191 (Nicolae Bot).
- 22, 1977:
- Bartók, Béla (ed. Benjamin Suchov), E. C. Teodorescu: Rumanian Folk Musik, Vol. 4: Carols and Christmas Songs (Colinde) by Béla Bartók. Vol. 5: Maramureș Country by Béla Bartók, Benjamin Suchoff, E. C. Teodorescu, p. 184–187 (M. Kahane).
- 23, 1978:
- Tiberiu Alexandru: Muzica populară românească, p. 213–214 (G. Habenicht).
- Adrian Fochi: Coordonate sud-est europene ale baladei populare românești, p. 212–213 (Ion Taloș).

24, 1980:

Siebenbürgisch-deutsche Volkslieder: Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart by Wilhelm Schuster, G. Brandsch, p. 121–122 (Rolf Wilh. Brednich).

26, 1981:

Ovidiu Bîrlea: Poetică folclorică, p. 208–210 (Nicolae Bot).

Mircea Eliade: De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale, p. 210–212 (Ion Talos).

29, 1984:

Deutsche Volklieder aus Siebenbürgen. Neue Reihe II: Liebeslieder by Gottlieb Brandsch, Walter Brandsch, p. 133 (Konrad Scheierling).

Adrian Fochi: Estetica oralității, by Adrian Fochi, p. 199–200 (G. Habenicht).

Brătulescu, Monica: Colinda românească (The Romnian Colinda, Winter-Solstice Songs), p. 219 (Otto Holzapfel).

31, 1986:

Al. I. Amzulecu: Cîntecul epic eroic. Tipologie și corpus de texte poetice; Balada familială, p. 190–192 (G. Habenicht).

35, 1990:

N.R. Malinovskoj, A.M. Geleskula: Cancionero popular español, p. 195 (Ion Talos).

39, 1991:

Iordan Datcu, Viorica Săvulescu: O capodoperă a baladei populare românești: Toma Alimos, p. 186–187 (Ion Talos).

40, 1995:

Cancioneiro popular galego. Vol. 6. Coplas diversas, cantos enumerativos e estrofos. 1: Melodias. Tomo 2: Letras by Dorothe Schubarth, Anton Santamarina, p. 209–210 (Ion Talos).

43, 1998:

Virtudes Atero Burgos: Romancero de la Provincia de Cádiz. Patrimonio oral de la provincia de Cádiz. Universidad de Cádiz, Diputación de Cádiz, p. 228–230 (Ion Talos).

45, 2001:

Iordan Datcu: Dicționarul etnologilor români. I–II. În: Max Matter, Nils Grosch: Lied und populäre Kultur/Jahrbuch für Volksliedforschung, p. 210–211 (Ion Talos).